

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

КИРИЕНКО О.Э.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры менеджмента
непроизводственной сферы,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье обоснована необходимость использования моделей государственно-частного партнёрства (ГЧП) в качестве инструмента привлечения инвестиций в инфраструктурную сферу. Систематизированы риски инфраструктурных ГЧП-проектов, предложены методы управления ими в условиях нестабильности.

Ключевые слова: региональная инфраструктура, социальная инфраструктура, государственно-частное партнёрство, инфраструктурные ГЧП-проекты, инвестиции, управление рисками

RISK MANAGEMENT OF INFRASTRUCTURE PROJECTS BASED ON THE USE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP MODELS IN CONDITIONS OF INSTABILITY

KIRIENKO O.E.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of the Department of
Non-Production Management,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article substantiates the need to use public-private partnership (PPP) models as a tool for attracting investment in the infrastructure sector. The risks of infrastructure PPP projects are systematized, and methods for managing them in conditions of instability are proposed.

Keywords: regional infrastructure, social infrastructure, public-private partnership, infrastructure PPP projects, investments, risk management

Актуальность и постановка задачи. Военный конфликт негативно сказывается на экономическом состоянии ДНР.

Разрушение объектов инфраструктуры, жилищного фонда, торговая блокада, рост безработицы и зависимость от внешней помощи создают серьёзные препятствия для экономического развития региона. От военных действий пострадала региональная инфраструктура, наиболее значительным разрушениям подверглись объекты социальной инфраструктуры в дорожно-транспортной и жилищно-коммунальной отраслях.

Для восстановления и модернизации региональной и, в первую очередь, социальной инфраструктуры необходимы значительные объёмы финансовых ресурсов. Основные источники финансового обеспечения предприятий коммунальной инфраструктуры (бюджетные средства и платежи потребителей) ограничены.

Одним из основных источников ресурсов для региона на сегодняшний день является финансовая и экономическая поддержка от России. Однако такая зависимость не является стабильной и может создавать дополнительные риски и ограничения для развития экономики. Необходимо найти альтернативные источники инвестиций.

Действенным инструментом привлечения инвестиций в инфраструктурные отрасли в ДНР могли бы стать проекты государственно-частного партнёрства, достаточно широко применяемые в мировой практике и практике многих регионов Российской Федерации. Однако риски, сопровождаемые реализацию ГЧП-проектов, существенно возрастают в условиях нестабильности, чем обусловлена необходимость совершенствования системы управления рисками.

Анализ последних исследований и изданий по данной проблеме. Различные аспекты сотрудничества государства и частного бизнеса в рамках различных моделей ГЧП исследовались многими отечественными и зарубежными учёными. Результаты и необходимость использования механизма взаимодействия государственного и частного партнёров были обобщены в работах Варнавского В. Г., Клименко А. В., Королёва В. А., Хатаевой М. А., Шаш Н. Н. и др. Зарубежный опыт использования ГЧП в инфраструктурных проектах изучали Кабашкин В. А., Юрьева Т. В. и др. Рискам ГЧП посвящены труды Семёновой Н. Н., Беляковой Ю. М., Ременцова А. А. и других авторов. Вместе с тем недостаточно внимания уделено системам управления рисками ГЧП-проектов,

реализуемых в условиях экономической, политической, финансовой нестабильности.

Целью данной статьи является исследование особенностей реализации государственно-частного партнёрства в инфраструктурных отраслях в условиях нестабильности и разработка предложений по совершенствованию системы управления рисками инфраструктурных проектов.

Изложение основного материала исследования. Экономическое партнёрство государства и бизнеса в рамках различных моделей ГЧП (договоры на основе концессии; государственные контракты; договоры аренды; совместные государственно-частные предприятия и инфраструктурные фонды) позволяет привлечь дополнительные инвестиции, что сегодня становится особенно важным для развития экономики страны, её инфраструктурных отраслей в частности.

В российской хозяйственной практике термин «государственно-частное партнёрство» появился как дословный перевод общепринятого в мировой экономике понятия public-private partnership (PPP). Государственно-частное партнёрство является особой формой отношений власти и бизнеса (альянс), институт доверительного взаимодействия разных субъектов собственности, имеющий общие цели и носящий равнообязательный характер как по затратам и рискам, так и по полученным результатам.

ГЧП выгодно как государству, так и частному бизнесу: государство привлекает дополнительные финансовые ресурсы, получает возможность увеличить количество инфраструктурных объектов, а бизнес не только создаёт условия для своего дальнейшего развития, получая прибыль, но и начинает работать в тех отраслях, которые относились к сфере влияния исключительно государства.

Важность инвестирования в объекты инфраструктуры определяется её значимостью для экономики региона, поскольку региональная инфраструктура представляет собой «комплекс сооружений и видов деятельности, обеспечивающих создание необходимых условий для эффективного функционирования материального производства, свободного движения всех видов товаров и ресурсов, а также нормальной жизнедеятельности населения на территории региона» [1, с. 41]. В совокупности

элементы инфраструктуры отражают степень освоенности (обустройства) данной территории.

Выделяя приоритетные для восстановления и дальнейшего развития в ДНР отрасли региональной инфраструктуры, следует выделить так называемую «критическую инфраструктуру». Данный термин используется в отечественной и зарубежной практике для описания объектов, критически необходимых для жизнеобеспечения экономики региона и общества. Чаще всего этим термином обозначают отрасли, обеспечивающие энергоснабжение, водоснабжение, отопление, связь; оказывающие транспортные, финансовые услуги и пр.

На сегодняшний день при содействии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России в Донецкой Народной Республике уже отремонтировано более 650 социальных объектов; выполнены работы по восстановлению порядка 1850 жилых домов; 635 объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта; более 910 объектов и систем тепло- и энергоснабжения, в том числе 28 объектов водоснабжения и водоотведения; 205 дорог, в том числе 19 мостов.

В восстановлении инфраструктуры принимают участие 26 регионов Российской Федерации, задействовано 26 тысяч рабочих и 2,5 тысячи единиц техники [2].

В рамках программы социально-экономического развития в 2024 году в Донецкой Народной Республике запланировано восстановить более 4 000 объектов инфраструктуры, в том числе: более 2000 многоквартирных жилых домов, 136 объектов соцкультбыта; провести ремонтные работы на более чем 1000 объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, будет продолжено развитие энергетической инфраструктуры. Запланировано строительство новых электростанций и восстановление существующих, что позволит обеспечить стабильное энергоснабжение для жителей республики.

Масштабы восстановления огромны, что требует привлечения дополнительных инвестиций. Накопленный опыт, как уже отмечалось, свидетельствует о преимуществах проектов с использованием различных моделей ГЧП, поскольку они позволяют:

- высвободить значительные объёмы бюджетных средств;

- уменьшить срок планирования и ввода объектов в эксплуатацию;
- получить экономию времени в ходе реализации проекта;
- повысить эффективность за счёт экономической эксплуатации и технического обслуживания объектов силами частного партнёра;
- оптимизировать обслуживание и общую эффективность по проведению работ и оказанию услуг;
- более точно оценить имеющиеся риски [3].

В России на сегодняшний день реализуется 3724 инфраструктурных ГЧП-проекта. Общий объём инвестиций в проекты составляет 5,4 трлн рублей, из которых на частные инвестиции приходится 3,9 трлн руб. (72%) (рис. 1).

Рис. 1. Объёмы инвестиций в инфраструктурные отрасли в РФ, млрд руб. (составлено по данным [4])

Среди инфраструктурных отраслей по объёму инвестиций выделяются три: транспортная, социальная, коммунальная. При этом в транспортную сферу направлено 3106,3 млрд руб., что в 3 раза больше, чем в коммунальную и почти в 6 раз, чем в социальную. Вместе с тем доля частных инвестиций в этой отрасли меньше, чем в указанных отраслях, здесь она достигает 59%, в социальной – 73%, в коммунальной – 94% от общего объёма инвестиций.

Применение любой модели ГЧП невозможно без создания соответствующих условий.

Таковыми для гражданской инфраструктуры должны стать:

- разработка и усовершенствование нормативной правовой базы;

- бюджетная поддержка инфраструктурных проектов с целью привлечения частных инвестиций;

- обеспечение государственных гарантий частным партнёрам;

- создание независимого института ГЧП, который занимается разработкой практических механизмов реализации ГЧП с использованием зарубежного опыта и информированием об объектах, к которым возможно применение ГЧП;

- предоставление налоговых льгот частным партнёрам в части налогообложения прибыли предприятий и НДС;

- общественный контроль над соблюдением договорных обязательств всех участников ГЧП.

Отношения, складывающиеся между участниками ГЧП-проектов, основаны на обязательном разделении рисков, учёте интересов и координации усилий сторон, осуществляемые в целях наиболее эффективной реализации проектов, имеющих публичное значение [5].

Регулятор делает акцент на наличии и распределении рисков: «Государственно-частное партнёрство – это юридически оформленный документ, основанный на распределении ресурсов и рисков» [6, Ст. 3].

Развитие системы управления рисками является одним из ключевых моментов эффективности проектов ГЧП, позволяющим распределять риски между партнёрами.

В табл. 1 обобщены риски, сопровождающие ГЧП-проекты [7; 8; 9].

Составить полный перечень рисков невозможно, для каждого проекта необходимо выбирать наиболее существенные риски и обеспечить их распределение с целью снижения общего риска проекта. Полностью устранить общий риск проекта нельзя. Можно его снизить до уровня систематического риска, который появляется под воздействием макроэкономических событий (экономический кризис, политический переворот и т.д.), а также отражает специфику отрасли, предприятия, на котором реализуется проект [7, 10].

Таблица 1

Виды рисков в инфраструктурных ГЧП-проектах

Группа рисков	Виды рисков
Типовые риски	
по природе возникновения	субъективные, объективные, субъективно-объективные
по этапам управленческого решения	этап принятия, этап реализации решения
по масштабам	локальные, региональные, национальные, международные
По источникам возникновения	внешние, внутренние
по видам экономической деятельности	согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2)
По возможности диверсификации	систематические, специальные
По продолжительности воздействия	краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные
по регулярности	регулярные, нерегулярные
По потенциальному результату	чистые – политические, экономические, транспортные, имущественные, производственные риски; спекулятивные – коммерческие, финансовые риски
по вероятности наступления	высоковероятные, вероятные, маловероятные
по величине последствий	существенные, катастрофические, критические, несущественные
по степени допустимости	минимальные, допустимые, повышенные, недопустимые
Специфические риски (риски, возникающие в процессе реализации ГЧП-проектов)	
риски, возникающие на стадии конкурса	риск выбора неоптимального подрядчика; вероятность коррупции и бюрократии; длительный период конкурса
риски проектирования	риск, связанный с организацией процесса планирования проекта
риски формирования проектно-сметной документации	риск неверного заполнения документации по проекту; риск нехватки квалифицированных сотрудников; ошибки в учёте риска
риск повышения цены застройки	риск банкротства; риск увеличения финансовой нагрузки; непредвиденные финансовые потери
финансовые риски	валютный, инфляционный, кредитный и процентный риски, возникающие как на этапе проектирования, строительства, так и на этапе эксплуатации и взимания платы (или оплаты арендных платежей)
политический риск	риск национализации объекта инвестирования

В условиях нестабильности при принятии управленческих решений значительные риски несёт и государственный, и частный партнёр. Государственный партнёр, как правило, несёт

ответственность за политические, правовые, инфляционные и валютные риски. Остальные риски распределяются между частными компаниями и страховыми организациями [11, 12, 13].

Основная цель государства в процессе реализации проекта ГЧП – передать оптимальное количество рисков частному партнёру. Оптимальное распределение рисков предполагает, что каждый участник берёт на себя риски, с которыми он может справиться лучше всего. В результате возникает эффект, при котором общий риск проекта будет ниже, чем в случае, когда все риски несёт одна из сторон. Государственный партнёр должен принять на себя системный риск, связанный с макроэкономическими условиями реализации проекта, например, инфляционными факторами, изменением правовой нормативной базы, в том числе налогового законодательства и т.п. Причиной отнесения этих рисков на государственного партнёра является отсутствие у частного партнёра возможностей их контролировать, управлять ими и страховать.

В соответствии с зарубежным опытом для управления рисками проектов ГЧП целесообразно создать команду, которая объединит: руководителя организации частного партнёра; представителей государственных органов-участников проекта; экспертов в области управления рисками; представителей государственных органов, ответственных за реализацию проектов.

Ответственный за процессы управления рисками – менеджер проекта.

В процессе реализации проекта ГЧП целесообразно использовать несколько методов минимизации рисков: обеспечение квалифицированной работы в области управления, страхование бизнеса и др.; тщательная разработка нормативно-правовой базы ГЧП; расширение источников финансирования проектов ГЧП; защита проектов ГЧП от конфискации или национализации и возмещение затрат инвестору в случае такого сценария; страхование, при котором возмещение потерь принимает на себя страховая компания.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В условиях военных действий и политической нестабильности экономический рост тормозится, инвестиции сокращаются, а местные предприятия испытывают серьёзные трудности. Применение различных форм государственно-частного партнёрства привлекательно для

региональной гражданской инфраструктуры и должно послужить для её восстановления и реформирования, однако это возможно только при стимулировании частного бизнеса к такому партнёрству.

В отношении механизмов взаимодействия государства и бизнеса необходима взвешенная и всесторонняя риск-ориентированная политика, что даст положительный мультипликационный эффект в рамках снижения нагрузки на бюджеты государственных партнёров с учётом оптимального структурирования инфраструктурных проектов.

Дальнейших разработок требуют вопросы разработки методики оценки рисков инфраструктурных проектов.

Список использованных источников

1. Кириенко, О. Э. Особенности формирования и развития инфраструктуры региона / О. Э. Кириенко. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ. Серия «Государственное управление». Вып. 21: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк : ДонАУиГС, 2021. – С. 40-46.

2. Официальный сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. – URL: <https://minstroyrf.gov.ru/>. – Текст : электронный.

3. Ременцов, А. А. Оценка рисков государственно-частного партнёрства при реализации инфраструктурных проектов в автодорожном комплексе : автореф. дисс. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Ременцов Александр Андреевич; [место защиты: Гос. ун-т упр.]. – Москва, 2017. – 26 с. – Текст : непосредственный.

4. Инвестиции в инфраструктуру и ГЧП 2022: аналитический обзор // Национальный Центр ГЧП : официальный сайт. – 2022. – URL: <https://pprcenter.ru/> (дата обращения: 15.10.2023). – Текст : электронный.

5. Юрьева, Т. В. Проекты государственно-частного партнёрства в России и в зарубежных странах / Т. В. Юрьева. – Текст : электронный // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. – ISSN 1999-2645. – № 4 (48). – URL: <https://eee-region.ru/article/4833/> (дата обращения: 14.10.2023).

6. О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ (последняя

редакция). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/. – Текст : электронный.

7. Белякова, Ю. М. Классификация операционных рисков в проектах государственно-частного партнёрства / Ю. М. Белякова. – Текст : непосредственный // Банковское дело. – 2020. – № 2 (312). – С. 80-84.

8. Белякова, Ю. М. Развитие финансово-кредитных механизмов государственно-частного партнёрства в Российской Федерации : автореф. дисс. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / Белякова Юлия Михайловна; [место защиты: ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»]. – Москва, 2021. – 185 с. – URL: https://mgimo.ru/upload/diss/2021/belyakova_diss.pdf. – Текст : электронный.

9. Дмитров, И. В. Построение эффективных процессов взаимодействия государства и бизнеса / И. В. Дмитров, В. С. Козлов. – Текст : непосредственный // Экономика и менеджмент систем управления. – 2022. – № 2 (44). – С. 26-33.

10. Семёнова, Н. Н. Риски государственно-частного партнёрства / Н. Н. Семёнова. – Текст : электронный // Россия: тенденции и перспективы развития. – 2020. – № 15-1. – С. 363-366. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/riski-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva> (дата обращения: 10.10.2023).

11. Тарасова, Е. В. Методологические подходы к оценке эффективности государственного управления межбюджетными отношениями в экономической системе / Е. В. Тарасова, Е. А. Резниченко. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2020. – № 17. – С. 234-245.

12. Братковский, М. Л. Подходы к оцениванию эффективности государственного управления / М. Л. Братковский, В. С. Козлов. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2019. – № 1 (13). – С. 6-13.

13. Козлов, В. С. Особенности формирования взаимоотношений государственной власти и отраслей сферы услуг / В. С. Козлов. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2019. – № 15. – С. 31-38.